

КУЗГИ БУҒДОЙ СЕНИКАЦИЯ АГРОТАДБИРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БОҶАЛАШ

¹Фозилов Л., ²Алланазаров С.

¹Фарғона давлат университети, Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти Фарғона минтақавий филиали, қ.х.ф.ф.д.

²Фарғона давлат университети, Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти Фарғона минтақавий филиали, қ.х.ф.ф.д.

***Аннотация.** Мақолада кузги бугдой донининг сут-мум пишиш фазасига кирган маҳалда сульфат аммоний минерал ўғити билан гектарига 30-40 кг меъёрда сеникация ўтказилганда дон ҳосилдорлиги 65,2-65,0 ц/га ниташил этиб, назоратга нисбатан 1,8-1,6 ц/га га қўшимча ҳосил олганлиги ва доннинг кимёвий таркиби шаффофлиги 3-4% га, клейковина миқдори 1,2-1,3 % га яхшиланганлиги келтирилган.*

Мамлакатимиз аҳоли сонининг йилдан-йилга кўпайиб бориши, халқнинг озиқ-овқатга бўлган талабининг ортиб боришига олиб келади. Шу нуқтай назардан, юртимизда пахтачилик билан бир қаторда ғаллачиликни ҳам ривожлантириш кишлоқ хўжалигининг асосий вазифаларидан бирига айланганлиги эътиборга молик.

Маълумки, барча экинлар қатори ғалла дони ҳосили ва сифати камайишига кўплаб омиллар таъсир кўрсатади. Яъни, табиий иқлим шароитидан ташқари, ғалла парваришида қўлланиладиган турли агротехник тадбирлар ҳам сабаб бўлмоқда. Мамлакатимизда барча агротехник тадбирларни ўз вақтида ва сифатли ўтказиб ҳамда янги агротадбирларни қўллаб ғалладан режалаштирилган сифатли ҳосилни етиштириш мумкин.

Бу борада, кузги бугдойда кимёвий препаратлар билан синекация/десикация қилиш бўйича бир қанча илмий изланишлар олиб борилган. Сеникация (лот. Senium- қариш) донли ва дуккакли дон экинларининг етилишини тезлаштириш ва уларнинг сифатини ошириш учун қўлланилиб келинган. Сеникантлар ўсимликдаги пластик моддаларнинг вегетатив органларидан генератив органларга ўтишида фотосинтез жараёнини тезлаштиради ва қувватини оширади.

А.А.Созиновнинг [1] илмий изланишлари натижаларига кўра, кузги бугдой дон шаклланиш даврида илдиздан ташқари азот билан озиқлантирилганда дон шаффофлиги 15-25 % га, дон таркибидаги клейковина миқдори 2-4 % га ошади.

Қримда ҳаво ҳароратининг табиий бўлишига қарамасдан (булутли, ёмғирли, салқин) қаттиқ бугдойнинг донида оксил секин шаклланади. Шунинг учун бундай ҳолларнинг олдини олишга ҚДАУ да баргдаги азотларни донга имкон қадар ўтказиш кераклигини ва бунинг учун бугдой экини парваришида бирдан-бир йўл ушбу экинга янги замонавий агротехник тадбирлардан бири бўлган сеникация қўллашни ишлаб чиққан. Натижада қаттиқ бугдойда мум пишиш фазасида сульфат аммонийга гербицид қўшиб 25 кг/га меъёрини ишлаб чиқишган.

Юқорида таҳлил қилинган адабиётлардан маълумки, кузги бугдойнинг ҳосилдорлиги ва унинг сифатига кўпгина омиллар қатори кимёвий препаратлар ҳам таъсир этади. Кузги бугдойнинг ҳосилдорлиги ва сифатига сеникантлар таъсирини ўрганиш бугунги кун ғаллачилиги учун янгилик ҳисобланади ва бу борада илмий изланишлар олиб бориш лозим.

Тадқиқотларимизни Тошкент вилоётининг типик бўз тупроқлари шароитида ПСУЕАИТИ нинг марказий тажриба станциясида олиб борилди. Тажрибани жойлаштириш, суғориш тартиби, ўғит қўллаш тизими, фенологик кузатувлар, агрофизикавий ва агрохимёвий таҳлилларни ЎзПТИТИ нинг “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (Тошкент 2007), ва “Ўза дефолиантларини синаш бўйича услубий кўрсатмалар” (Тошкент 1993, 1994, 2004) асосида олиб борилди.

Тадқиқотларини кузги буғдой экилган майдонларда кузги буғдойнинг дон нотурасига таъсир қиладиган омиллар ўрганилиб, бунда асосан сульфат аммонийнинг кузги буғдой дон таркибидаги клейковина, оқсил ва шаффофлигига таъсири ўрганилди.

Тажрибаларда кузги буғдойнинг сут-мум пишиш фазасида сеникант сифатида сульфат аммонийнинг 25-30-40 ва 50 кг/га меъёрлари қўлланилиб, уларнинг дон шаффофлиги ва дон таркибидаги клейковина миқдори таъсири аниқланди.

Сульфат аммоний билан сеникация ўтказилган тажриба вариантларида кузги буғдойнинг биометрик кўрсаткичларида бироз бир-биридан фарқ кузатилди. Бинобарин, назорат вариантыда бир бошоқ узунлиги 9,3 см ни, бошоқдаги дон сони 41,4 донани, бир бошоқдаги дон вазни 1,55 г. ни ва шундан келиб чиқиб, 1000 дона дон вазни 42,3 г. ни ва дон ҳосилдорлиги 63,4 ц/га ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткичлар сульфат аммоний билан 25-30 кг/га меъёрларида қўлланилган вариантларда мос равишда бир бошоқ узунлиги 9,6-9,5 см ни, бошоқдаги дон сони 39,0-40,4 донани, бир бошоқдаги дон вазни 1,61-1,54 г ни, 1000 дона дон вазни 45,8-46,7 г. ни ва дон ҳосилдорлиги 65,0-65,2 ц/га ни ташкил этиб, назоратга нисбатан 1,6-1,8 ц/га ошганлиги аниқланди.

Сульфат аммоний 40-50 кг/га меъёрларда қўллаб сеникация ўтказилган вариантларда кузги буғдой бошоғининг биометрик кўрсаткичлари бошқа вариантларга нисбатан камайиб борганлиги кузатилди. Чунончи, ушбу вариантларда бир бошоқ узунлиги мутаносиб равишда 10,3-9,8 см ни, бошоқдаги дон сони 42,3-41,4 донани, бир бошоқдаги дон вазни 1,70-1,58 г. ни ташкил этиб, шундан келиб чиққан ҳолда 1000 дона дон вазни ўртача 45,9-45,1 г. га ва дон ҳосилдорлиги 65,0-64,5 ц/га ни ташкил этиб, назоратга нисбатан 1,6-1,1 ц/га ошганлиги аниқланди.

Энг юқори натижалар сульфат аммоний 30-40 кг/га меъёрда қўлланилган вариантларда кузатилиб, кузги буғдойнинг дон ҳосилдорлиги мос равишда 65,2-65,0 ц/га ни ташкил этди ва бу назоратга нисбатан 1,8-1,6 ц/га га ошганлиги аниқланди.

$НСР_{05} = 0,56 \text{ ц/га}, 0,82\%$

1-расм. Кузги буғдойнинг биометрик кўрсаткичлари ва дон ҳосилдорлиги ўртасида корреляцион боғлиқлиги.

Сеникация таъсирида кузги буғдой биометрик кўрсаткичлари ва дон ҳосилдорлиги орасида математик корреляцион боғлиқлик Доспехов (1985) услуби бўйича ҳисобланди. Дисперсион таҳлил натижалари ушбу кўрсаткичлар орасида ўзаро ижобий корреляцион боғлиқлик борлиги билан ифодаланди. Жумладан, иккала кўрсаткич орасидаги корреляция коэффиценти $r = 0,993$ га тенг бўлиб, ўрта даражадан ҳам юқори ижобий боғланиш мавжудлигини кўрсатди (1-расм).

Бундан ташқари, кузги буғдой донининг сифатига сеникация ўтказилганда озика элементлари билан таъминланиш даражасига ҳам аниқланганда, айниқса доннинг шаклланиш даври, яъни сут-мум пишиш фазасида илдиздан ташқари озиклантириш муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланди. Таҳлил натижаларига кўра, сеникация ўтказилмаган назорат вариантыда кузги буғдой донининг ИДК бирлиги 100 ни, клейковина миқдори эса 33,1% ни ташкил этиб, дон шаффофлиги 45% га тенг бўлганлиги аниқланди. Сульфат аммоний минерал ўғити кузги буғдойнинг сут-мум пишиш фазасида сеникант сифатида гектарига 25 кг меъёрда қўлланилган вариантда дон ИДК бирлиги 95 ни, клейковина миқдори 34,4 % ни ва доннинг шаффофлиги 48 % ни ташкил этган бўлса, сульфат аммоний сеникант сифатида 30-40 кг/га меъёрларида қўлланилган вариантларда ИДК бирлиги 95-90 га, клейковина миқдори 34,2-34,2 % га ва доннинг шаффофлиги мос равишда 47-49 % га тенг бўлганлиги аниқланди.

Сульфат аммоний минерал ўғитини гектарига 50 кг меъёрида сеникант сифатида қўлланилган вариантда доннинг шаффофлик даражаси энг юқори бўлиб, бу кўрсаткич мос равишда 49 % ни ташкил этиши аниқланди. Доннинг ИДК бирлиги 90 ни ва дон таркибидаги клейковина миқдори эса 33 % га тенг бўлганлиги ва назорат вариантга яқин бўлганлиги маълум бўлди.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, изланишларда айниқса сульфат аммоний 25-30 кг/га меъёрларда қўлланилиб, сеникация ўтказилган вариантларда минерал ўғит доннинг кимёвий таркибига сингиб, оксил ҳамда модда алмашинуви жараёнини фаоллаштириши эвазига дон таркибидаги клейковинанинг ошиши баробарида унинг шаффофлиги ҳам

ошганлиги, ёки сеникантинг бошқа вариантларида аксинча бўлиб, келейковина миқдори пасайганда шаффофлик ҳам тушгани аниқланди (2-расм).

2-расм. Синикация минерал ўғити кузги буғдой дони клейковина миқдори ва шаффофлиги даражаси орасида корляцион боғлиқлиги

Демак, тадқиқотлардан олинган натижалар кузги буғдой донининг сут-мум пишиш фазасига кирган маҳалда сульфат аммоний минерал ўғити бидан гектарига 30-40 кг меъёрда қўлланилганда, дон ҳосилдорлиги 65,2-65,0 ц/га га, қўшимча ҳосил 1,2-1,3 ц/га дон ҳосилдорлиги ошганлиги ва доннинг кимёвий таркиби, шаффофлиги 3-4 % га ва клейковина миқдори 1,2-1,3 % га ошганлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Созинов А.А.. Проблемы улучшения качества зерна. 50 лет ВАСХНИЛ, М., Колос, 1979, -с. 207-225
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ.-Тошкент, 2007.-147 б.
3. Дефолиантларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар.-Тошкент: Давлат кимё комиссияси, 2004